

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR DC MODULAR DESDE PC

COLECCIÓN DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE CONTROL DE PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN

JUAN GARRIDO JURADO,
FRANCISCO J. VÁZQUEZ SERRANO

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Título: Control de velocidad de un motor DC modular desde PC

Autor: Juan Garrido Jurado, Francisco J. Vázquez Serrano

Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización

Grupo de Innovación Docente GID54

Universidad de Córdoba. España

Año 2025

<https://zenodo.org/communities/gid54-uco>

Versión: 1

La práctica descrita en este guion pertenece a la “*Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización*” del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Córdoba. Dicha colección recoge guiones de prácticas de laboratorio usados en varias de las asignaturas que imparte el Área empleando diversos equipos disponibles en sus laboratorios. Los guiones son elaborados por los miembros del Grupo de Innovación Docente GID54 de la Universidad de Córdoba.

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR DC MODULAR DESDE PC

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta práctica es la implementación de un lazo de control de velocidad de un motor DC modular. El control se implementa en MATLAB/Simulink en un PC que se comunica con el proceso a través de una tarjeta de adquisición de datos. Además, se analiza el problema de windup. Para ello se realizarán los siguientes pasos:

- Conexión de los módulos del equipo.
- Identificación del proceso.
- Diseño de un control con acción integral usando el lugar de las raíces en el plano Z (diseño en discreto).
- Validación experimental del diseño.
- Comprobación experimental del problema windup e implementación de mecanismo anti-windup.

Competencias trabajadas:

- CEEI7: Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
- CEEI8: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.
- CEEI11: Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
- CB1: Poseer y comprender conocimientos de la vanguardia del campo de la Ingeniería Electrónica Industrial.

Conceptos a dominar por el alumnado:

- Utilizar MATLAB/Simulink para controlar un proceso mediante una tarjeta de adquisición de datos.
- Identificar los componentes y señales del lazo de control bajo estudio.

- Calcular por identificación la función de transferencia de un sistema a partir de datos experimentales.
- Utilizar la herramienta rtool de MATLAB para hacer diseño de controladores mediante el lugar de las raíces.
- Comprender las ventajas de la acción integral en la respuesta del sistema realimentado.
- Comprender el problema de windup en controladores con acción integradora debido a los límites de la señal de control, y comprender e implementar mecanismos anti-windup que los solucionen.

MATERIALES

Para la realización de esta práctica se van a usar los siguientes recursos:

- Equipo experimental (o planta) de control de motor DC modular de Feedback Instruments.
- Tarjeta de adquisición ADVANTECH PCI-1711, ya configurada en el PC.
- PC con Windows XP Profesional, compilador de C++ de Microsoft, drivers de la tarjeta y MATLAB 7.11 (R2010b) con Simulink. MATLAB debe incluir las toolboxes: Control Toolbox, Real Time Workshop, Real Time Target y, opcionalmente, Dial and gauges blockset (permite incorporar a los esquemas de Simulink diales y barras de desplazamiento que facilitan la interacción con el equipo). Además, el PC debe tener los ficheros proporcionados con los modelos Simulink necesarios para la práctica y que están en la carpeta *ServoDigital* en el Escritorio.

1. SERVOMECANISMO MODULAR

La planta para controlar es el servomecanismo modular MS-150 de Feedback Instrument que se muestra en la Figura 1. Está compuesto por los siguientes elementos:

- **Fuente de alimentación PS150E:** Esta unidad suministra una tensión de 24V de corriente continua sin regular al motor, por medio de un conector multivía al servoamplificador, dado que esta unidad se encarga de controlar el motor. En el tablero frontal hay tres conjuntos de zócalos de 4 mm, para proporcionar $\pm 15V$ de corriente continua estabilizados que se suministran para funcionamiento de los amplificadores más pequeños y para proporcionar las tensiones de referencia.
- **Motor DCM150F:** Un motor de corriente continua de imán permanente que tiene el eje extendido, y en el que se pueden fijar el freno magnético, el disco de inercia, etc. El motor

también puede conectarse al tacogenerador con engranajes de reducción GT150X, utilizando el adaptador del eje de motor que se proporciona.

Figura 1. Servomecanismo modular MS-150 de Feedback Instruments.

- **Servoamplificador SA150D:** Contenida en esta unidad se encuentran los transistores que hacen que el motor se mueva en uno u otro sentido. Para evitar la sobrecarga del motor hay un amperímetro con una protección de sobrecarga de 2A.
- **Preamplificador PA150C:** Esta unidad proporciona las señales correctas para excitar los servoamplificadores del SA150D. Las dos entradas se suman efectivamente, permitiendo que se apliquen las dos señales, es decir una tensión de referencia y la tensión del tacogenerador. Una señal positiva aplicada a cualquiera de las dos entradas hace que la salida superior (3) se haga positiva, la otra salida (4) permanecerá próxima a cero. Una entrada negativa hace que la salida (4) se haga positiva y que la salida superior quede próxima a cero. De esta forma la excitación bidireccional del motor se obtiene cuando se conectan estas salidas a las entradas del SA150D. Un conmutador de palanca permite utilizar cualquiera de las dos redes de compensación internas o en condición normal dejarlas fuera de uso.
- **Atenuador AV150B:** Esta unidad contiene dos potenciómetros variables de 10k Ω . La parte de resistencia seleccionada se indica por medio de un dial graduado de 0 a 10. La unidad puede proporcionar una tensión de referencia cuando se conecta a una fuente de corriente continua o ser utilizada como control de ganancia cuando se conecta a la salida de un amplificador.

- **Amplificador Operacional Diferencial OA150A:** Esta unidad proporciona ganancia de tensión invertida y un medio para sumar (o restar) dos o más señales, así como facilidades para introducir redes de compensación.
- **Tacogenerador GT150X:** Esta unidad contiene una caja de engranajes de reducción de velocidad con una relación de reducción de 30:1 entre el eje de alta velocidad y el de baja velocidad. Dispone además de un tacogenerador accionado por el eje de alta velocidad con salida por la parte superior del tablero que se puede utilizar para representar directamente la velocidad en r.p.m. o para monitorizar la tensión de continua de otra unidad.

PROCEDIMIENTO

Este procedimiento consta de los siguientes apartados:

1. Conexión del servomecanismo y comprobación de la tarjeta de adquisición PCI.
2. Identificación del modelo del proceso.
3. Diseño de un controlador PI discreto y validación en simulación.
4. Validación experimental del control diseñado
5. Comprobación del fenómeno de windup y solución anti-windup

1. CONEXIONADO DEL SERVOMECANISMO Y CHEQUEO DE LA TARJETA PCI

En este apartado se muestra cómo llevar a cabo la conexión de los diferentes elementos del servomecanismo modular y posteriormente se comprueba el correcto funcionamiento de la tarjeta de adquisición de datos.

1. En primer lugar, realizar el conexionado de la Figura 2 si es que no está ya hecho. En cualquier caso, **NO MOVER LOS COMPONENTES. NOTA: el esquema de conexionado no muestra las conexiones de alimentación**, que en caso de no estar hechas deben realizarse utilizando, a ser posible, los cables triples con bornes rojo (+15 V), negro (0 V) y azul (-15 V). La alimentación se obtiene del módulo Power Supply (PS150E). El módulo SA150D no necesita cableado de alimentación adicional ya que se encuentra conectado a la fuente de alimentación mediante un cable trasero especial. El atenuador tampoco necesita alimentación.

Puede comprobarse que la salida de la tacogeneratriz se lleva a la entrada AD1 de la tarjeta de adquisición de datos, y que la salida DA2 de la tarjeta se utiliza como señal de

control del motor y por tanto llevada al preamplificador. Para adaptar los niveles se utiliza un potenciómetro de 10 M Ω como partidor de tensión.

Figura 2. Conexión del servomecanismo modular. NOTA: no se muestran las conexiones de alimentación.

2. Para comprobar el correcto funcionamiento de la tarjeta y su configuración se utiliza su propio software. Para ello en el menú Inicio/Programas, elegir **Advantech Automation/Device Manager/Advantech Device Manager** o pinchar el icono correspondiente del Escritorio. Aparece la siguiente ventana donde se detecta la presencia de una PCI-1711 de Advantech.

Figura 3. Pantalla del programa Advantech Device Manager.

3. Al seleccionarla, aparece otra ventana, donde hay que darle a Test y elegir en ella la etiqueta **Analog output**, como se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Test de la segunda salida analógica.

4. Conectar la fuente de alimentación del motor. En el Channel 1 de la ventana anterior (el que corresponde a nuestra salida DA2 del módulo interface de la Figura 2) escribir **el valor 2.5 (y no 2,5 con coma)** en el campo de edición *Manual Output*, y pulsar en el botón *Out*. El motor deberá estar parado. Si no lo está, ajustar el potenciómetro *zero set* del preamplificador PA-150C (Figura 5).

Figura 5. Potenciómetro zero set del preamplificador PA-150C.

5. Con el mismo procedimiento mandar ahora un **5**. El motor irá a la máxima velocidad. Ajustar el potenciómetro del atenuador para que en el display de la tacogeneratriz GT150X la velocidad marque en torno a los 7 voltios. **Importante:** elegir la mínima posición del potenciómetro que dé ya la máxima tensión (si se sigue girando se vería que la tensión no sigue ya aumentando). Para ello girar el potenciómetro de forma que el motor se pare. Empezar a girarlo lentamente hasta que se observe que ya no aumenta más la tensión del display (o la velocidad del motor). Dejar el potenciómetro fijo en esa posición. De esta forma se ha conseguido que el rango dinámico de la tarjeta sea mayor. Observar qué ocurre al

mandar datos desde la aplicación software si no se procediese como se ha indicado anteriormente.

6. De la misma forma, mandar ahora un **0**. El motor irá a la máxima velocidad en sentido contrario. Ajustar el potenciómetro del **atenuador** (Figura 6) para que el display de la tacogeneratriz GT150X marque en torno a los -7 voltios. Una vez ajustado no volver a tocar en toda la práctica ninguno de los dos potenciómetros anteriores.

Figura 6. Potenciómetro del atenuador.

7. Pulsar ahora en la etiqueta de **Analog input**. Mostrar los canales del 8 al 15, como en la Figura 7. Comprobar que al hacer girar el motor (para ello se puede utilizar el procedimiento anterior) el canal número 10 cambia. Este corresponde al puerto de entrada AD1 de la interface 33-301, desde el que la tarjeta lee la tensión que proporciona la tacogeneratriz. Por último, asignar 2.5 V al Channel 1 en **Analog output** y comprobar que, en la ventana **Analog input**, el canal 10 tiene un valor próximo a 0 V. Salir y cerrar.

Figura 7. Pantalla de los canales de entradas analógicas.

2. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO DEL PROCESO

A continuación, se va a obtener por identificación un modelo del proceso a controlar, en concreto, la función de transferencia de la tensión de salida proporcional a la velocidad del motor DC respecto a la tensión de entrada. Hay que llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Antes de empezar, crear una carpeta nueva con el nombre del alumno. Hacer una copia aquí de los ficheros suministrados en la carpeta *ServoDigital*, que está en el Escritorio. **NO UTILIZAR esta carpeta**. Copiar su contenido en la creada anteriormente.
2. Abrir MATLAB y **situar el espacio de trabajo en la carpeta anterior**. Al escribir en MATLAB: `>> cd`, deberá aparecer el nombre de vuestra carpeta. Al escribir: `>> dir`, deberán aparecer los ficheros copiados.
3. Abrir el modelo Simulink **identificar_modelo** (Figura 8). Se va a utilizar una técnica muy simple para identificar el modelo experimentalmente. El bloque coloreado contiene las conexiones con la tarjeta de adquisición de datos. El bloque simout manda la entrada y la salida al espacio de trabajo.

Figura 8. Modelo Simulink identificar_modelo.

4. Abrir la ventana de parámetros de simulación y comprobar que son los que aparecen en la Figura 9, donde se aprecia que el periodo de muestreo será de $T=0.005$ segundos.

Figura 9. Parámetros de simulación.

5. Pulsar en la misma ventana, la etiqueta de Real-Time Workshop, y comprobar que el Target File Browser es **rtwin.tlc**. Si no lo es, modificarlo como se muestra en la siguiente ventana.

Figura 10. Ventana de configuración del Real-Time Workshop.

6. Comprobar que en el esquema Simulink se va a realizar una compilación externa, como se muestra en el campo de edición de la derecha de la siguiente captura. Esto será necesario siempre que queramos conectarnos con la tarjeta de adquisición.

Figura 11. Configurar compilación externa.

7. A continuación, compilaremos el esquema Simulink, pulsando Ctrl+B. Esperar a que los mensajes del espacio de trabajo finalicen (unos 15 segundos).

8. Antes de dar al botón de marcha, que todavía se encuentra inactivo (segundo icono por la derecha en la anterior Figura 11) hay que conectar con la tarjeta. Para ello pulsar el segundo botón por la derecha en el mismo esquema Simulink (ver Figura 12), y esperar hasta que se habilite el botón de marcha. Cuando lo esté, pulsarlo.

9. Mientras el modelo está corriendo, se puede modificar el valor del bloque Constant del modelo Simulink. Este puede cambiarse entre 0 y 5 (V). Elegir un punto de trabajo, por ejemplo, el de 3 V. El motor se moverá (nos da igual cuál sea su velocidad). Empezar a poner el valor de la constante a 3 V, luego a 4 V, y así varias veces. Para la memoria, realizar capturas de las siguientes gráficas obtenidas en tiempo real durante la práctica, que muestren los diferentes pasos del proceso de identificación.

Figura 12. Icono para conectar con la tarjeta de adquisición de datos.

10. Finalizar el experimento (según el último valor dado puede que el motor quede girando). En el espacio de trabajo aparece una variable llamada **simout**. Con la función suministrada **extrae()**, obtener los valores del tiempo, de la entrada y de la salida, mediante la sintaxis:

$$[t, u, y] = \text{extrae}(\text{simout}); \quad (1)$$

11. Plotear la salida y la entrada frente al tiempo. Debe obtenerse algo así:

Figura 13. Ejemplo de experimento de identificación.

12. Eliminar los primeros valores de la gráfica anterior. Después, restar a las dos señales y al tiempo sus respectivos valores iniciales. Plotear las nuevas señales, que deben empezar ahora en cero, como en la Figura 14. Si hay cierta tendencia creciente (como se ve en la imagen, no acaba donde empezó) eliminarla (pensar cómo).

13. A partir de estos datos identificar la ganancia y constante de tiempo de un modelo de primer orden $G(s)$ como el mostrado en (2). La ganancia K se puede calcular como el cociente entre el incremento de la salida y el incremento de la entrada. Se puede hacer para los diversos saltos y hacer la media. Para obtener la constante de tiempo τ , calcular el tiempo que tarda la salida en llegar al 63% de su incremento final desde que se aplica el salto en la entrada.

Figura 14. Datos experimentales con valores iniciales nulos.

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (2)$$

14. Ahora comprobaremos la bondad del modelo. Para ello, crear la función de transferencia G con el comando adecuado. Simular la respuesta de este sistema a la misma entrada, u , anterior. Para ello utilizar el comando *lsim*. Superponer las respuestas del modelo y la experimental en una misma gráfica. Ajustar de forma más fina el valor de τ y de K anteriores para que sean lo más parecido posible, como se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Respuesta del modelo simulado superpuesta a los datos reales.

Todo este proceso se podría haber realizado utilizando las herramientas de identificación *ident* de MATLAB. Para la memoria deberá indicarse el modelo final obtenido.

4. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL CONTROLADOR DISEÑADO

En este apartado se va a probar la estrategia anterior sobre el propio motor. A partir del bloque incluido en el fichero Simulink llamado *drivers*, se construirá el esquema de la Figura 18, llamándolo **servo_vel_PID.mdl**. Como puede comprobarse es similar al anterior (Figura 16), pero se ha sustituido el modelo del sistema por la caja con la conexión a la tarjeta de adquisición. Se realizarán los siguientes apartados:

Figura 18. Esquema Simulink *servo_vel_PID* para experimentación.

1. Compilar el sistema (Ctrl+B). Enlazar a la tarjeta como se explicó anteriormente y ejecutar dando al icono play. No es necesario trabajar con la variable *simout* si se configura el *display* de forma adecuada. Este bloque se utilizará solo en el caso de que se quieran exportar los datos de la simulación al espacio de trabajo para tratarlos o guardarlos en un archivo *.mat* de cara a la memoria. Probar experimentalmente varios de los diseños realizados en el apartado anterior, modificando el PID del bloque control del esquema anterior. Hacer, como mínimo, un diseño con respuesta lenta y otro con respuesta rápida.

2. Comprobar que, al cambiar la referencia en tiempo de ejecución, la velocidad se ajusta automáticamente a dicha consigna. Ésta podría programarse antes del experimento (por ejemplo, para rutinas de arranque, paro, etc.). Para la memoria deberán probarse, para al menos los dos controladores diseñados anteriormente, la respuesta ante diferentes saltos escalón, como se muestra en la Figura 19. Se comprobará que se siguen referencias tanto en un sentido de giro como en otro.

3. Comprobar cómo el sistema **rechaza perturbaciones**. Para ello, mantener la velocidad constante e introducir el freno magnético. Observar el consumo de corriente en la fuente de alimentación. A velocidades altas, con el freno puesto, parece que no sigue las referencias; ¿a qué se debe este hecho? Para la memoria realizar capturas que muestren cómo el sistema rechaza perturbaciones. Explicar por qué puede no rechazar perturbaciones a altas velocidades. **Retirar** el freno magnético antes de pasar al siguiente apartado.

Figura 19. Ejemplo de experimento en lazo cerrado.

5. COMPROBACIÓN DEL EFECTO WINDUP Y MECANISMOS ANTI-WINDUP

En este apartado se va a provocar experimentalmente el efecto windup en el lazo de control de velocidad del motor DC. Todo actuador tiene unas restricciones de acción: por ejemplo, siempre habrá unos límites de máximo y mínimo (0-100%) o límites en la velocidad de cambio (como la velocidad que abre o cierra una válvula proporcional). En el caso del servomotor, la tensión de entrada que recibe el sistema a través de la tarjeta de adquisición de datos está limitada entre 0-5 V. Cualquier señal de control fuera de este rango que genere nuestro controlador en Simulink será limitada por la tarjeta al valor máximo de 5 (si es mayor de 5) o al mínimo 0 (si es menor que 0).

Esto se puede comprobar fácilmente con el modelo Simulink **identificar_modelo** (Figura 8). Si se ejecuta y se pone un valor de 5 en el bloque Constant, el motor llegará tras el transitorio a una velocidad estacionaria. Si ponemos un valor de 6, 8 o 10, se podrá observar que la velocidad del motor no aumenta, ya que la tarjeta no da más de 5 V; se dice que la entrada está saturada. Por tanto, esta velocidad es su velocidad máxima. Con valores de tensión por debajo de 0 ocurriría algo parecido, pero con una velocidad máxima en sentido contrario. Realizar capturas que muestren este comportamiento del sistema.

Las limitaciones en las señales de control pueden provocar el efecto windup en un lazo de control si el controlador tiene acción integral y no es consciente de estas limitaciones. Para

provocarlo experimentalmente en nuestro proceso volvemos a cargar el modelo **servo_vel_PID.mdl**. A continuación, ponemos una referencia de velocidad alta, más allá de la velocidad máxima que el motor es capaz de alcanzar (por ejemplo 10), y la mantenemos unos segundos. Tras ese tiempo cambiamos la referencia a un valor sí alcanzable (por ejemplo 3). En vez de actuar rápidamente, se observa que el motor no parece responder inmediatamente para seguir las referencias de nuevo, sino que tarda un tiempo considerable en reaccionar. Este es el fenómeno windup. ¿A qué se debe?

La respuesta es la siguiente: en apartados anteriores hemos diseñado un controlador con acción integradora. Eso significa que cuando el error no es cero, la componente integral del PI empieza a incrementarse (o decrementarse, dependiendo del signo del error). Este cambio en la acción integral es lo que permite que pueda seguir referencias en condiciones normales. Pero ¿qué ocurre cuando se satura la señal de control, es decir, cuando el PI genera un valor de control mayor al máximo permitido (y que se analizó anteriormente) sin llegar a la referencia? Pues que al motor solo le llega este valor máximo de tensión, la velocidad permanece a su valor límite sin alcanzar la referencia, hay un error no nulo que permanece constante y, por tanto, la acción integradora sigue creciendo indefinidamente. Para la memoria realizar las capturas que muestren el fenómeno de windup.

En el modelo Simulink anterior no podemos evitar el fenómeno de windup de forma fácil (aunque sí es posible hacerlo con bloques adicionales). Para ver cómo, se va a analizar una implementación de un PID más real, realizada en código, similar al existente en soluciones comerciales (librerías de PLC, de microcontroladores, etc.). Se realizarán los siguientes pasos:

1. Abrir el esquema llamado **servo_vel_PIDaw.mdl**, que como puede comprobarse en la Figura 20 es similar al anterior, pero con el bloque PID cambiado.

Figura 20. Esquema Simulink servo_vel_PIDaw para experimentación.

2. Si se hace doble clic sobre el bloque PID, aparece la típica máscara donde podemos pasar los parámetros al PID (Figura 21). Pueden dejarse los que tiene por defecto, y también

probar a cambiarlos, por ejemplo, haciéndolo más rápido o más lento, modificando la ganancia proporcional K_p .

Figura 21. Máscara del bloque PID.

3. Pero si se abre el bloque PID haciendo clic derecho y pulsando *Look Under Mask*, se muestra el contenido del bloque, mostrado en la Figura 22. El bloque central es una función *Emdedded*, que permite meter código directamente sobre el modelo Simulink. Si ahora se hace doble clic sobre esta función, se mostrará el código en la pantalla del editor de MATLAB (Figura 23), el cual ha sido analizado en clase. La señal de control es igual a la suma de las acciones proporcional (Pk), integral (Ik) y derivativa (Dk), como se ve en la línea 45.

Figura 22. Interior del bloque PID.

En las líneas 47 a 53 se implementa la saturación de la señal de control entre sus valores máximos y mínimos y un mecanismo anti-windup simple. Todo mecanismo anti-windup, para saber cuándo actuar, requiere tener información del valor real que se está aplicando al actuador o de una estimación de éste a través de un modelo de las restricciones del actuador. Esto último es lo más normal. En nuestro caso, se calcula cuándo se satura la señal de control y en ese caso se aplica el mecanismo anti-windup (líneas 49 y 52). Este mecanismo anti-windup congela la acción integral Ik en caso de excederse los límites de control, esto es, la componente integradora Ik se iguala al valor de acción integral del instante

de muestreo anterior I_{k-1} . Con ello se evita que la acción integradora siga integrando el error, y creciendo, si este, por ejemplo, permanece constante por no poder alcanzar la referencia como se ha visto anteriormente.


```

Editor - Block: servo_vel_pid2/PID/Embedded MATLAB Function1
prueba_LC_DU_m.m PID/EmbeddedMATLAB Function1
33 -     a=1;b=0;
34 - elseif estructura==2
35 -     a=0;b=0;
36 - end
37
38 - Pk=Kp*(a*ref-y);
39 - Ik=Ik_1+Kpi*(ref+refk_1-y-yk_1);
40 - Dk=-cd*Dk_1+Kpd*(b*ref-b*refk_1-y+yk_1);
41
42
43
44 % Salida del controlador
45 u=Pk+Ik+Dk;
46
47 if u>umax
48     u=umax;
49     Ik=Ik_1;
50 elseif u<umin
51     u=umin;
52     Ik=Ik_1;
53 end

```

Figura 23. Código del PID.

4. Antes de probarlo, vamos a comprobar que ocurre sin estas líneas. Para ello, las comentamos (ver Figura 24), de forma que anulamos tanto la limitación del controlador como la estrategia anti-windup.


```

47 % if u>umax
48 %     u=umax;
49 %     Ik=Ik_1;
50 % elseif u<umin
51 %     u=umin;
52 %     Ik=Ik_1;
53 % end
54

```

Figura 24. Líneas con el mecanismo anti-windup comentadas.

5. Ejecutar el modelo y hacer cambios de referencias sin que el motor salga de su zona de trabajo. Con esto, comprobamos que el PI funciona correctamente con los parámetros introducidos en la máscara. A continuación, pedir una referencia alta (no alcanzable). Se observa que el controlador produce una señal de control fuera de rango ya que no está limitado. Para evitar esto, descomentar el código anterior, salvo las líneas 49 y 52, como se muestra en la Figura 25.

```

47 -   if u>umax
48 -       u=umax;
49 -       %   Ik=Ik_1;
50 -   elseif u<umin
51 -       u=umin;
52 -       %   Ik=Ik_1;
53 -   end

```

Figura 25. Código para saturar la señal de control, pero sin anti-windup.

6. Ejecutar el modelo y llevar de nuevo al sistema fuera de su rango. Observar que la señal de control está limitada. Esta limitación solo restringe la señal de control, pero no evita la saturación real del actuador, la cual se da pongamos o no este código pues, por ejemplo, una válvula no abre más del 100%. La limitación también resulta útil para restringir el funcionamiento del actuador a un rango inferior; por ejemplo, que una válvula solo trabaje entre el 10% y el 90%. Sin embargo, debe quedar claro que esto no evita el efecto de windup. Si en el proceso, tras unos segundos sin alcanzar una referencia demasiado alta, indicamos una referencia menor y alcanzable, el fenómeno de windup se sigue produciendo. Includ estas capturas en la memoria. El efecto de windup se debe una acción integral no limitada.

7. Para implementar una solución anti-windup, hay que hacer que la parte integral del PID deje de incrementar o decrementar cuando entra en saturación, es decir, cuando se entra en alguno de los IF de las líneas 47 o 51. Para ello, simplemente se descomentan las líneas 49 y 52. Como se observa en la línea 39 de la Figura 23:

$$I_k = I_{k-1} + K_{pi} * (ref + ref_{k-1} - y - y_{k-1}) \quad (4)$$

la acción integral del PID, es decir la I_k , se actualiza continuamente, haciendo que se incremente o decremente conforme lo hace el error. Las líneas 47 o 51 evitan este incremento, dejando invariable (congelan) la I_k en caso de saturarse la señal de control. Repetir de nuevo un seguimiento de referencias fuera del rango de trabajo, dejadlo unos segundos y volver de nuevo al rango normal, observando cómo se mejora la respuesta y se evita el fenómeno de windup. Documentar con capturas la memoria.

8. Otra forma de estrategia anti-windup es el **seguimiento integral**. En ella, en vez de congelar la acción integral cuando la señal de control interna queda fuera de rango, lo que se hace es actualizar la acción integral I_k a un valor tal que haga que la salida interna del controlador sea igual al valor saturado. Modificar las líneas de código 47-53 como las mostradas en la Figura 26. Repetir el experimento anterior para comprobar que también se evita el fenómeno de windup.

```
47     if u>umax
48         Ik=umax-Pk-Dk;
49         u=Pk+Ik+Dk;
50     elseif u<umin
51         Ik=umin-Pk-Dk;
52         u=Pk+Ik+Dk;
53     end
```

Figura 26. Código para anti-windup por seguimiento integral.

9. Para finalizar, tras copiar los archivos y capturas que se crean convenientes, borrar los ficheros generados, apagar la fuente, cerrar MATLAB y apagar el ordenador.